

English version below

Siete figuras y un diseño para arquitectura

[Berruguete, Alonso](#) (Paredes de Nava, ca. 1488 - Toledo, ca. 1561)

Nº inventario: 394 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Dibujo](#)

Objeto: [Dibujo](#)

Datación: ca. 1540-1555

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 25 x 38 cm

Materia: [Papel](#)

Técnica: [Pluma](#), [Tinta](#)

Iconografía / Tema: [Apóstol](#)

Procedencia: [Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: PC 37121

Historia del objeto

En un primer momento se atribuyó a la escuela italiana (Brugerolles, 1990), sin embargo, posteriormente se consideró que pertenecía a la escuela española debido a una inscripción escrita en castellano (Boubli y Pérez, 1991; Boubli, 1994). Este dibujo fue realizado por Alonso Berruguete, algo que se evidencia en la inscripción del reverso, donde consta una reclamación legal relativa al excesivo gasto empleado en la decoración de una pieza (McDonald, 2019). Durante la década de 1540-1550 Berruguete recibió numerosos encargos, lo que hizo que tuviese que planificarlos todos con sumo detalle. Así pues, en esta década es donde más dibujos llevó a cabo. Según Arias Martínez (2016) “el dibujo se convertía [...] en una herramienta de precisión para ser utilizada a la hora de pasar a la madera lo que se había plasmado en papel. La relación da pie para hablar de la existencia de diseños preparatorios que, realizados por el maestro, servirían a su taller para cumplir con la imprescindible fase de policromía del retablo”.

Precisamente, este fue ejecutado para una escultura que iba a estar situada en la iglesia de Santiago Apóstol en El Carpio (Valladolid). No obstante, dicha escultura no se ha conservado, por lo que resulta difícil precisar si realmente llegó a estar allí (Azcarate, 1963; Alonso, 1922; McDonald, 2019). Durante la Guerra de la Independencia (1809) la iglesia fue destruida, imposibilitando seguir su rastro. Sea como fuere, parece lógico pensar que el dibujo estuvo en Valladolid, ciudad donde Berruguete residió en estas fechas. Desconocemos cómo y cuándo se

exportó el dibujo, pero terminó en la colección formada por Alfred Armand y Prosper Valton (Brugerolles, 1984). Tras el fallecimiento de este último, su colección fue donada, localizándose este dibujo en la actualidad en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Descripción

En este dibujo aparecen representadas siete figuras: los apóstoles. El tema parece lógico teniendo en cuenta que la escultura iba a estar situada en la iglesia de Santiago Apóstol. Respecto a la agrupación de los personajes, esta no difiere de otras obras que Berruguete había llevado a cabo para la catedral de Toledo o para el Cristo de la capilla del Salvador en Úbeda (McDonald, 2019).

Ubicaciones

- 1911

CENTRO DE ESTUDIOS

[École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París \(Francia\)](#)

- ca. 1906

COLECCIÓN PRIVADA

[Armand-Valton, París \(Francia\)](#)

- mediados del s.XVI - present

MUNICIPIO

[Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ALONSO CORTÉS, Narciso (1922): "Datos para la biografía artística de los siglos XVI y XVII", nº 80, Boletín de la Real Academia de la Historia, p. 46.
- [ARIAS MARTÍNEZ, Manuel \(2016\): "Un dibujo de Alonso Berruguete y su conexión con el repertorio decorativo del retablo de San Benito el Real de Valladolid", nº 51, BRAC, p. 14.](#)
- ARIAS, Manuel (2011): *Alonso Berruguete. Prometeo de la escultura*, Diputación de Palencia, Palencia.
- AZCÁRATE, José María (1988): *Alonso Berruguete : Cuatro Ensayos*, Colegio de España, Salamanca, p. 108.
- [BOUBLI, Lizzie \(1994\): "Magnifico mastre Alonso Berruguete: introduction à l'étude de son oeuvre graphique", nº 103, Revue de l'Art, p. 17.](#)
- BOUBLI, Lizzie; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (1991): *Dessins espagnols : maîtres des XVIe et XVIIe siècles*, Réunion des musées nationaux. Musée du Louvre, París, p. 4.
- BRUGEROLLES, Emmanuelle (1981): *De Michel-Ange à Géricault; dessins de la donation Armand-Valton*, École nationale supérieure des beaux-arts, París.
- BRUGEROLLES, Emmanuelle (1984): *Les dessins de la collection Armand-Valton, la donation d'un grand collectionneur du XIX° siècle à l'Ecole des Beaux-Arts*, Ecole des Beaux-Arts, París, pp. 8-20.
- BRUGEROLLES, Emmanuelle (1990): *Les dessins vénitiens des collections de l'École des beaux-arts*, École nationale supérieure des Beaux-arts, París, p. 214.
- DICKERSON III, Claude Douglas y MCDONALD, Mark (dirs.) (2019): *Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain*, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH y Yale University Press, Washington, p. 78.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Seven Figures and a Design for Architecture

[Berruguete, Alonso](#) (Paredes de Nava, ca. 1488 - Toledo, ca. 1561)

Inventory number: 394 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Drawing](#)

Object: [Drawing](#)

Date: ca. 1540-1555

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 9,84 x 14,9 in

Material: [Paper](#)

Technique: [Pen](#), [Ink](#)

Iconography / Theme: [Apóstol](#)

Provenance: [Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: PC 37121

Object History

At first it was attributed to the Italian school (Brugerolles, 1990), however, it was later considered to belong to the Spanish school due to an inscription written in Spanish (Boubli and Pérez, 1991; Boubli, 1994). This drawing was made by Alonso Berruguete, something that is evidenced by the inscription on the back, where a legal claim regarding the excessive expense spent on the decoration of a piece is recorded (McDonald, 2019). During the decade of 1540-1550 Berruguete received numerous commissions, which meant that he had to plan them all in great detail. Thus, this decade is where he carried out the most drawings. According to Arias Martínez (2016) "the drawing became [...] a precision tool to be used when transferring to wood what had been captured on paper. The relationship gives rise to talk about the existence of preparatory designs that, made by the master, would serve his workshop to fulfill the essential polychrome phase of the altarpiece".

Precisely, this was executed for a sculpture that was to be located in the church of Santiago Apóstol in El Carpio (Valladolid). However, that sculpture has not been preserved, so it is difficult to specify whether it actually came to be there (Azcárate, 1963; Alonso, 1922; McDonald, 2019). During the War of Independence (1809) the church was destroyed, making it impossible to trace it. Be that as it may, it seems logical to think that the drawing was in Valladolid, the city where Berruguete resided at this time. We do not know how and when the drawing was exported, but it ended up in the collection formed by Alfred Armand and Prosper Valton (Brugerolles, 1984). After the death of the latter, his collection was donated, and this drawing is currently located at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Description

Seven figures are represented in this drawing: the apostles. The theme seems logical considering that the sculpture was to be located in the church of Santiago Apóstol. Regarding the grouping of the figures, this does not differ from other works that Berruguete had carried out for the cathedral of Toledo or for the Christ of the chapel of the Savior in Úbeda (McDonald, 2019).

Locations

- 1911

STUDY CENTER

[École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris \(France\)](#)

- ca. 1906

PRIVATE COLLECTION

[Armand-Valton, Paris \(France\)](#)

- Mid XVI - present

MUNICIPALITY

[Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALONSO CORTÉS, Narciso (1922): "Datos para la biografía artística de los siglos XVI y XVII", nº 80, Boletín de la Real Academia de la Historia, p. 46.
- [ARIAS MARTÍNEZ, Manuel \(2016\): "Un dibujo de Alonso Berruguete y su conexión con el repertorio decorativo del retablo de San Benito el Real de Valladolid", nº 51, BRAC, p. 14.](#)
- ARIAS, Manuel (2011): *Alonso Berruguete. Prometeo de la escultura*, Diputación de Palencia, Palencia.
- AZCÁRATE, José María (1988): *Alonso Berruguete : Cuatro Ensayos*, Colegio de España, Salamanca, p. 108.
- [BOUBLI, Lizzie \(1994\): "Magnifico mastre Alonso Berruguete: introduction à l'étude de son oeuvre graphique", nº 103, Revue de l'Art, p. 17.](#)
- BOUBLI, Lizzie; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (1991): *Dessins espagnols : maîtres des XVIe et XVIIe siècles*, Réunion des musées nationaux. Musée du Louvre, Paris, p. 4.
- BRUGEROLLES, Emmanuelle (1981): *De Michel-Ange à Géricault; dessins de la donation Armand-Valton*, École nationale supérieure des beaux-arts, Paris.
- BRUGEROLLES, Emmanuelle (1984): *Les dessins de la collection Armand-Valton, la donation d'un grand collectionneur du XIX° siècle à l'Ecole des Beaux-Arts*, Ecole des Beaux-Arts, Paris, pp. 8-20.
- BRUGEROLLES, Emmanuelle (1990): *Les dessins vénitiens des collections de l'École des beaux-arts*, École nationale supérieure des Beaux-arts, Paris, p. 214.
- DICKERSON III, Claude Douglas y MCDONALD, Mark (dirs.) (2019): *Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain*, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH y Yale University Press, Washington, p. 78.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.](#)

